

IMPACTOS DO USO CONTÍNUO DE PROGESTERONA NA FERTILIDADE DE MULHERES COM ENDOMETRIOSE

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 22/06/2024](#)

IMPACTS OF CONTINUOUS USE OF PROGESTERONE ON THE FERTILITY OF WOMEN WITH ENDOMETRIOSIS

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.12461114

Luísa Carvalho de Souza¹; Maria Eduarda Rodrigues Amaral¹; Marcela Di Cardoso Farinha¹; Letícia da Costa Vieira¹, Nicole da Fonseca Elias¹; Joao de Sousa Pinheiro Barbosa²

Resumo

O tema do artigo aborda a eficácia do tratamento com progesterona para a endometriose e seu impacto na fertilidade. A endometriose, uma condição crônica caracterizada pela presença de tecido endometrial fora do útero, provoca dor intensa e problemas de fertilidade. O tratamento com progesterona tem sido amplamente estudado como uma alternativa eficaz para aliviar os sintomas dessa condição. Pesquisas indicam que a progesterona pode reduzir a inflamação e o crescimento anômalo do tecido endometrial ao promover um ambiente hormonal que inibe a proliferação celular. Os resultados dessas pesquisas sugerem que o tratamento contínuo com progesterona pode não apenas melhorar a qualidade de vida das pacientes, mas também aumentar as chances de

concepção, especialmente em casos de infertilidade relacionada à endometriose. Medicamentos como acetato de medroxiprogesterona e didrogesterona são destacados, sendo eficazes na redução da dor pélvica e na prevenção do aumento prematuro de LH, melhorando o número de oócitos maduros e potencializando o desenvolvimento de embriões implantados. Conclui-se que as progestinas não apenas aliviam sintomas da endometriose, mas também aumentam as taxas de gravidez, configurando-se como uma abordagem valiosa no tratamento dessa condição.

Palavras-chave: Progesterona. Endometriose. Fertilidade. Tratamento.

1 INTRODUÇÃO

A endometriose é uma condição ginecológica inflamatória que afeta de 10 a 15% da população com útero (Portal da Endometriose, 2022). É uma doença que afeta, comumente, o peritônio pélvico, ovários e o septo retrovaginal; além de ser encontrado na bexiga, intestino, ureteres, parede abdominal anterior, diafragma, pleura, pulmão, pericárdio e cérebro, em casos mais extremos (1).

A doença é muito frequente no período reprodutivo, da adolescência à transição para a menopausa, atingindo de 5%-15% das mulheres no período reprodutivo e até 3%-5% na fase pós-menopausa. O sintoma mais indicativo é a cólica intensa durante a menstruação, constante e progressiva. Além disso, segundo a Associação Brasileira de Endometriose (SBE), aproximadamente 40% das mulheres acometidas pela doença sofrem com infertilidade, sendo a principal causa dessa condição para as mulheres.

A patogênese da doença ainda não foi totalmente explicada, mas existem teorias incluindo mecanismos endócrinos, imunes e inflamatórios sobre o assunto. Uma das principais hipóteses que podem explicar o surgimento da endometriose é a menstruação retrógrada, em que uma parte do conteúdo decorrente da descamação uterina segue de volta para o útero

por inversão da direção do fluxo. Ele pode, até mesmo, seguir pelas tubas uterinas e alcançar a cavidade pélvica, assim, afetando estruturas contidas nela (Art Medicina Reprodutiva).

Não existem formas de prevenção da endometriose, apenas o tratamento adequado pode controlar os sintomas da doença.

Após o diagnóstico, a paciente deve iniciar o tratamento para controle dos sintomas, o principal é o uso de medicamentos à base de hormônios, como: anticoncepcionais orais, DIU de progesterona e implantes subcutâneos. No caso de os sintomas serem muito mais fortes que o normal, pode ser indicado a paciente o tratamento cirúrgico, a laparoscopia (remoção de focos de endometriose).

Um dos tratamentos mais eficazes é o uso contínuo de progesterona, esse hormônio auxilia no tratamento das cólicas menstruais intensas e, após certo tempo de uso, pode reduzir os focos de endometriose e a inflamação. (Cuidados pela Vida) Contribuindo, dessa forma, com o aumento da fertilidade.

Com isso, o estudo tem como objetivo principal analisar os impactos do uso contínuo de progesterona na fertilidade de mulheres com endometriose, bem como entender a fisiopatologia da endometriose, observar os efeitos dessa doença na fertilidade da mulher e estudar como o uso da progesterona pode ajudar no seu tratamento.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO DA LITERATURA

2.1 ENDOMETRIOSE E INFERTILIDADE

A contribuição da endometriose para a infertilidade é um assunto não muito explorado, porém acredita-se que a inflamação e espécies reativas de oxigênio produzidas pelo corpo nesse processo contribuem para essa condição.

Estágios mais avançados da endometriose podem ser muito invasivos e 17-44% dessas mulheres podem apresentar endometrioma. É um tipo da doença que afeta o ovário formando cistos, e é considerado um fator agravante da fertilidade feminina, pois sua presença influencia negativamente no processo de desenvolvimento e maturação dos folículos ovarianos que dão origem às células reprodutivas femininas (óvulos), levando à diminuição da reserva ovariana. Além disso, podem apresentar surtos de hormônio luteinizante (LH) prematuro, que pode levar à disfunção ovariana e, assim, falhas no processo de ovulação e deficiência hormonal. Dessa forma, essas pacientes requerem fertilização in vitro (FIV) caso queiram engravidar. (9)

Esmailzadeh et al (2022) fizeram um estudo e observaram que o número de oócitos recuperados, oócitos maduros e embriões de boa qualidade diminuíram em relação à progressão da endometriose. Ademais, também foi detectado níveis elevados de prolactina em mulheres com endometriose, independentemente do estado da doença. A hiperprolactinemia em pacientes com endometriose ainda não é totalmente compreendida, porém é um causador da infertilidade por estimular a amenorreia.

Entretanto, Osmanlioglu et al (2022) observaram que a qualidade do oócito no endometrioma não possui efeito direto nas taxas de infertilidade em estágios iniciais de endometriose. A receptividade do endométrio prejudicada, o que dificulta a implantação do embrião, é um fator importante de diminuição das taxas de gravidez e aborto espontâneo. E, em estágios mais avançados, a diminuição de oócitos maduros é um fator mais decisivo da infertilidade de mulheres acometidas (4).

2.2 TRATAMENTO

As progestinas, também chamadas de progestagênios, são uma forma sintética do hormônio progesterona e são usadas há mais de 40 anos para

o tratamento de endometriose. Acredita-se que elas atuem como agonistas dos receptores de progesterona e causam efeitos semelhantes à progesterona no organismo.

Acetato de Medroxiprogesterona (MPA), medicamento muito usado por pacientes com endometriose mas pode atuar como contraceptivo, diminuindo as taxas de gravidez; e Didrogesterona, vantajoso para algumas pacientes pois pode aliviar sintomas da endometriose e não interrompe a gravidez durante o tratamento, são exemplos desse composto no mercado (2). Dienogest é outra progestina que tem sido usada para aliviar sintomas da endometriose, que pode inibir o crescimento da lesão endometriótica (8).

Foi relatado que as progestinas podem melhorar a dor pélvica relacionada à endometriose por suprimir a produção de RANTES por células do sistema imune e inibição da inflamação na pelve, e pode aumentar o número de oócitos maduros. Além disso, também são importantes para a prevenção de aumento prematuro de LH (surto) e aumenta o potencial de desenvolvimento de embriões implantados no endométrio de pessoas acometidas pela doença, assim, aumentando as taxas de gravidez (2).

3 METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica integrativa. Para Marcela Tavares de Souza, em 2010: A revisão integrativa é um método que proporciona a síntese de conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática.

A revisão terá uma abordagem qualitativa, na qual foi utilizado um corte temporal de seis anos, de 2018 a 2024.

O desenho do estudo, uma pesquisa não clínica, conforme descrito por Brun, foi integrado aplicando-se a estratégia PICO (acrônimo para P: população/paciente; I: intervenção; C: comparação/controle; O: desfecho/outcome) para nortear a coleta de dados. A estratégia PICO é

uma mnemônica que auxilia a identificar os tópicos-chave onde o P: mulheres com endometriose; I: uso contínuo de progesterona; C: sem tratamento; O: aumento da fertilidade.

Para a fundamentação teórica foi estabelecido a seguinte pergunta norteadora da pesquisa: “Quais são os impactos do uso contínuo de progesterona na fertilidade de mulheres com endometriose?”.

A pesquisa será realizada através Descritores em Saúde (DeCS)/ Medical Subject Headings (MeSH): combinado com o operador booleano AND: das palavras chaves que foram definidas usando os “progesterona, endometriose, fertilidade, tratamento” Nas bases de dados: *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), PubMed e Biblioteca Virtual em saúde(BVS)

Para inclusão os seguintes critérios foram utilizados: artigos publicados entre os anos de 2018 até 2024, artigos escritos em língua portuguesa, artigos escritos em inglês, artigos escritos em língua espanhola, artigos publicados em revistas, artigos originais, artigos se enquadra nessa pesquisa, artigos que fala sobre simulação realística aplicada na formação de saúde.

Com os critérios para exclusão: artigos de revisão, artigos publicados fora da temporalidade estabelecido, tese de doutorado, dissertação de mestrado, trabalho de conclusão de curso, artigos escritos em outras línguas sem ser a portuguesa, espanhola e inglês, artigos que não fossem originais, artigos que não abordasse sobre o tema da pesquisa.

Para análises dos artigos serão através de leitura dos resumos e títulos foi importante para excluir os estudos que não atendem objetivo do estudo levando em consideração os critérios de inclusão e exclusão do trabalho.

Para elaboração dos resultados serão avaliadas as seguintes variáveis dos estudos selecionados: Local, Base de dados/Periódico, Autor (es) do artigo/ Ano, objetivo, Nível de Evidência. Para classificação da qualidade

metodológica das pesquisas selecionadas foi conforme os seis níveis de categorias da *Oxford Centre for Evidence-based Medicine*.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

FIGURA 1 – Fluxograma da revisão sistemática da literatura.

Tabela 1. Lista de artigos selecionados para revisão de literatura com abordagem no tema “Impactos do uso de progesterona na fertilidade de mulheres com endometriose”.

Autor(es)/ Ano	Periódico	Objetivo	Delineamento	Resultac
Pirs, Vengust and Vrtacnik 2024	Taylor & Francis	Nosso trabalho visa preencher esta lacuna de conhecimento, retrospectivamente identificar e caracterizar	Estudo de coorte	Dentro d dados qu continha procedin identifica (0,5%) pa que forar

pacientes
nesses dois
subgrupos.
Especificamente,
pretendemos
comparar a
reprodução
história clínica e
cirúrgica,
sintomatologia e
infertilidade
qualidade,
associação com
outras formas de
endometriose e
tratamentos
específicos de
AWE.

submetido
de endometriose
parede
abdominal
procedimento
principal
adicional
constituiu
estudo g

Guo et.al, 2020	Frontiers in Endocrinolog	É possível usar diferentes	Ensaio clínico	O número recupera

y

progestágenos no
cotratamento com
gonadotrofina
menopáusica
humana (hMG) em
mulheres com
endometriose
avançada, mas
com
ovulação normal
durante a
fertilização
in vitro (FIV) com
hiperestimulação
ovariana
controlada
(COH)? Ainda não
se
sabe se diferentes
tratamentos com
progestágenos
podem ser uma
escolha alternativa
para mulheres com
endometriose
grave
ao considerar o
tratamento de
fertilização in
vitro/ICSI?

randomiza
do

foi maior
acetato c
medroxip
+hMG de
que nos c
grupos (9
5,7 vs. 8,0
 $\pm 5,2$, $P =$
0,021). Os
foram
suprimid
tratamer
de 6 dias
progestir
grupos a
medroxip
+hMG e
didroges
+hMG, m
uma recu
valores d
LH no gr
progeste
Não ocor
aumentc
de LH e s
hiperesti
ovariana
(OHSS). N
observac
diferença
significat
três grup
resultadc

				fertilização gravidez.
Li et al., 2023	Biology of Reproduction	O presente estudo foi conduzido para explorar o efeito potencial da progesterona elevada no fluido folicular (FF) na ovulação na endometriose.	Estudo de coorte	Paciente endometrial apresentou significativa maior nível de progesterona soro, FF e da granulosas paciente endometrial revelaram diminuição da expressão de HPGD, C/EBPβ e sinalização NF-κB sob a mesma forma, o que com a progesterona regulou a expressão de HPGD e C/EBPβ suprimiu a sinalização na linha celular se- m tumor da granulosas

				<p>Culture Collectio principal cultivadc como ma pela diminuiç expressõ IRAK3, redução pIKBα/IK transloca núcleo d Pelo con tratamer TNF-α au expressã IRAK3, pl HPGD er potencia ligação p identifica região pr HPGD pe cromatir imunopr</p>
Osmanlioğl u et al., 2022	Reproductive Sciences	Este estudo tem como objetivo avaliar o impacto do endometrioma na qualidade embrionária e no	Estudo caso-contr ole	Gravidez (26,5%) vs (18,2%) vs respectiv 0,038) e taxas de espontâr

		<p>resultado do ciclo em pacientes submetidas a tratamento com tecnologia reprodutiva (ART) devido à diminuição da reserva ovariana (DOR).</p>		<p>(9,1%) vs. (19,0%), respectivamente (p=0,009) maiores endometrioses sem cirurgia.</p>
<p>Maignien et al., 2023</p>	<p>Reproductive BioMedicine Online</p>	<p>O objetivo deste estudo foi avaliar os resultados reprodutivos e identificar potenciais fatores prognósticos para doação de ovócitos.</p>	<p>Estudo de coorte</p>	<p>Cinquenta pacientes submetidas a ciclos de fertilização de ovócitos de ciclos de fertilização autóloga falhados. média \pm 3,3 anos.</p>

com uma
média de
infertilidade
2,2 anos e
um número
de ciclos
autólogo
fertilização
vitro/ICSI
ciclos por
paciente
paciente
apresenta
endometriose
peritoneal
duas
paciente
apresenta
endometriose
ovariana
paciente
apresenta
endometriose
infiltrativa
entre as
paciente
(57,7%) a
lesões
intestinal
paciente
(52,6%) a
adenomi
associada
o CLBR p

				<p>foi de 36,2% (63,2%). E na análise multivariada, não houve associação estatisticamente significativa com o uso de contraceptivos (P=0,002), permanecendo como fator preditor independente a taxa de nascidos vivos. A cirurgia não teve resultados reprodutivos.</p>
Anastasi et.al, 2023	International Journal of Environmental Research and Public Health	<p>The primary objective of this prospective single-cohort study was to confirm the effectiveness of NAC in reducing endometriosis-related pain and the size of ovarian endometriomas. The secondary objective was to assess if</p>	Estudo de coorte	<p>Cento e nove pacientes recrutadas em um centro de referência em ginecologia e obstetrícia. O estudo mostrou que a NAC reduziu significativamente a dor pélvica (p < 0,0001), o tamanho dos AINEs (p < 0,001), o tamanho dos endometriomas (p < 0,0001) e os níveis séricos de Ca125 (p < 0,0001).</p>

		<p>NAC may play a role in improving fertility and reducing the Ca125 serum levels.</p>		<p>0,0001) d significat Entre as . paciente desejo re 39 conse engravid sucesso c meses ap o início d = 0,001). Conclusã melhora dor relac endomet o tamanh endomet Além dis os níveis séricos d pode me a fertilida paciente endomet</p>
<p>Rocha-Júni or et.al, 2019</p>	<p>Sage Journals</p>	<p>Para entender melhor o envolvidos na receptividade endometrial, este estudo caso- controle teve como objetivo</p>	<p>Estudo caso-contr ole</p>	<p>Foram re biópsias endomet paciente mulhere: com endomet controles inférteis)</p>

comparar o padrão de metilação de PGR-A e PGR-B no endométrio eutópico de mulheres inférteis com e sem endometriose durante a fase secretora.

regulares durante a secreta dados com os critérios porcenta de metila em PGR- e PGR-B por ensa de fusão resolução gene PG apresent metilação (não met em ambos controles e grupos endomet Entretan PGR-B apresent parcialm metilado dos pacie (n = 7), com percentu metilação correspo 50%, enquanto controle

				percentu metilaçã 20% (hipo 1/4.04).
Liang et al., 2018	Reproductive Biology and Endocrinolog y	Compare terapêutica, efeitos colaterais e ações terapêuticas de Esmya, Duphaston e Dienogest na endometriose.	Estudo caso-contr ole	Após o tr com Esr Duphast Dienoge: tamanhc das lesõe diminuíra significat A expres: proliferaç Pcna foi significat diminuíc os grupo mas a pr células fc significat diminuiu grupo Du expressã apoptose células positivas foram significat aumentc Duphast expressã Mmp2 e

Itgavβ3 foi
significat
aumenta
Esmya
grupo. A
de Plau,
e Vegfa, c
PGE2 no
líquido p
expressã
de ERα e
foram
afetado; c
expressã
PR foi
significat
menor
em todos
A contag
das glând
endomet
útero foi
aumenta
significat
grupo Di
IET dimir
significat
grupo
Duphast
foi
aumenta
significat
grupo Es
interrupç

				do tratar crescime lesão rec rapidame Dienoge: Grupos E mas lentamei Esmya.
Esmailzadeh et al., 2022	JBRA Assisted Reproduction	To investigate the effect of endometriosis and its different stages over Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI) outcomes among infertile women without previous history of ovarian surgery.	Estudo de coorte	Patients advanced endometrial significant retrieved oocytes and effect size ($p < 0.001$, $\eta^2 = 0.04$), metaphase ($p < 0.001$, and fewer numbers ($p < 0.001$, compared less severe or women factor infertility fertilization rate in women severe endometrial similar to

				that of the group and those with minimal endometriosis (p=0.187)
Sukhikh et al., 2021	Elsevier	Comparar a eficácia de dois regimes de tratamento diferentes com didrogesterona no tratamento da dor pélvica crônica relacionada à endometriose.	Estudo de coorte	Foi observada redução acentuada da dor pélvica crônica com os regimes de tratamento com didrogesterona cíclica ou contínua (alteração do desvio padrão e valor basilar de -3,3 2,2 e respectivamente). Não houve diferença significativa entre os dois grupos. Com ambos os regimes, a maioria das pacientes experimentou melhora significativa.

O presente estudo investigou a eficácia de diferentes tratamentos para a endometriose, focando-se em resultados reprodutivos e qualidade de vida. Diversos regimes de tratamento hormonal foram comparados para

avaliar seu impacto na recuperação de oócitos, supressão hormonal, expressão de marcadores moleculares, taxas de gravidez e outras métricas relevantes.

Recuperação de Oócitos e Supressão Hormonal

Os dados mostram que o número de oócitos recuperados foi significativamente maior no grupo tratado com acetato de medroxiprogesterona + hMG ($9,3 \pm 5,7$) em comparação aos grupos didrogesterona + hMG e progesterona + hMG ($8,0 \pm 4,5$ e $7,8 \pm 5,2$, respectivamente; $P = 0,021$). Além disso, a supressão dos níveis de LH foi observada após seis dias de tratamento com progestina nos grupos acetato de medroxiprogesterona + hMG e didrogesterona + hMG, mas houve recuperação dos valores de LH no grupo progesterona + hMG. Esses resultados indicam que os tratamentos com acetato de medroxiprogesterona e didrogesterona são eficazes na supressão hormonal necessária para procedimentos de fertilização assistida, sem aumento prematuro de LH ou incidência de síndrome de hiperestimulação ovariana (OHSS).

Análise Molecular e Expressão Gênica

Pacientes com endometriose apresentaram níveis mais elevados de progesterona no soro, fluido folicular (FF) e fluido peritoneal (PF). A expressão de HPGD, COX-2 e a sinalização NF-KB foi significativamente suprimida nas células da granulosa dessas pacientes. Tratamentos in vitro com progesterona corroboraram esses achados, demonstrando uma regulação negativa da expressão de HPGD e COX2, além da supressão da sinalização NF-KB na linha celular KGN. Em contraste, o tratamento com TNF- α aumentou a expressão de IL1R1, IRAK3, pIKB α , p65 e HPGD, sugerindo que fatores inflamatórios desempenham um papel crucial na patogênese da endometriose.

Resultados Reprodutivos

Em termos de resultados reprodutivos, as taxas de gravidez clínica foram significativamente diferentes entre os grupos, com o grupo sem cirurgia apresentando a maior taxa (42,9%, $p = 0,038$). As taxas de aborto espontâneo também foram mais altas neste grupo (19,0%, $p = 0,009$). Esses resultados indicam que a presença de endometrioma pode influenciar negativamente as taxas de gravidez e aborto. Além disso, a análise multivariada revelou que ser nulípara foi um fator preditivo negativo independente da taxa de nascidos vivos ($P = 0,002$), enquanto a cirurgia anterior não teve impacto significativo nos resultados reprodutivos, destacando a importância da paridade prévia na previsão de sucesso reprodutivo.

Impacto da NAC e Outras Terapias

O tratamento com NAC oral mostrou melhorias significativas na intensidade da dor, tamanho dos endometriomas e níveis séricos de Ca125. Entre as 52 pacientes com desejo reprodutivo, 39 conseguiram engravidar dentro de seis meses após o início da terapia ($p = 0,001$), sugerindo um potencial efeito positivo da NAC na fertilidade. Além disso, biópsias endometriais revelaram padrões distintos de metilação do DNA nos genes PGR-A e PGR-B, com metilação parcial significativa do PGR-B em pacientes com endometriose ($P = 0,04$), sugerindo uma possível alteração epigenética associada à doença.

Comparação de Terapias Hormonais

Os tratamentos com Esmya, Duphaston e Dienogest resultaram em reduções significativas no tamanho e peso das lesões de endometriose, com variações na expressão de diferentes marcadores moleculares. O crescimento das lesões após a interrupção do tratamento foi mais lento no grupo Esmya, indicando uma possível vantagem deste tratamento na gestão de longo prazo da endometriose. Esmya também aumentou significativamente a expressão de adesão Mmp2 e Itgav β 3, enquanto

Duphaston reduziu a expressão de proliferação de Pcná e aumentou a apoptose celular.

Os achados deste estudo sublinham a complexidade da endometriose e a necessidade de abordagens de tratamento personalizadas. A variação nas respostas aos diferentes regimes de tratamento indica a importância de entender os mecanismos subjacentes à doença para desenvolver terapias mais eficazes. As terapias hormonais mostraram-se eficazes na gestão dos sintomas e na melhora dos resultados reprodutivos, enquanto tratamentos como a NAC oral podem oferecer benefícios adicionais na redução da dor e aumento da fertilidade. Estes resultados fornecem uma base sólida para futuras pesquisas e aprimoramento das estratégias de tratamento da endometriose.

5 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os novos progestágenos e moduladores seletivos de receptor de progesterona, Esmya, Duphaston e Dienogest, demonstraram-se eficazes no tratamento da endometriose, apresentando efeitos significativos sobre a proliferação, apoptose e adesão das lesões endometrióticas. Os medicamentos foram bem tolerados, embora alguns efeitos adversos específicos tenham sido observados, como hiperplasia glandular endometrial com Dienogest, atrofia endometrial com Duphaston e acúmulo folicular com Esmya. A taxa de recorrência das lesões variou entre os tratamentos, sendo mais lenta no grupo tratado com Esmya.

Além disso, a pesquisa revelou que a progesterona elevada no fluido folicular em pacientes com endometriose pode reduzir a expressão de HPGD e COX-2 nas células da granulosa, suprimindo a via de sinalização NF-KB. Isso sugere um mecanismo subjacente à disfunção ovulatória relacionada à endometriose, contribuindo para a infertilidade associada à doença. A terapia com progestinas e moduladores seletivos do receptor de progesterona mostrou-se promissora, com o DienogestPor destacando-se pelo melhor perfil de eficácia e segurança. No entanto,

estudos adicionais são necessários para esclarecer os efeitos detalhados nas lesões endometrióticas e possíveis efeitos colaterais em órgãos reprodutivos.

Adicionalmente, foi observado que a presença de endometriomas não compromete a qualidade dos embriões nem as taxas de nascimentos vivos em pacientes com reserva ovariana diminuída (DOR). A cirurgia de cistectomia antes da FIV não parece ser necessária para melhorar as taxas de nascimentos vivos em pacientes com DOR, sugerindo que a infertilidade pode estar mais associada a alterações no endométrio do que a uma redução na qualidade dos oócitos.

Os regimes de medroxiprogesterona + hMG, didrogesterona + hMG e progesterona + hMG mostraram-se equivalentes em termos de desfechos de fertilização e gravidez em mulheres com endometriose avançada e função ovariana normal. Isso reforça a viabilidade do protocolo PPOS como uma alternativa para tratamento de FIV/ICSI em mulheres com endometriose severa. Estudos adicionais são necessários para confirmar e refinar esses resultados.

Logo, esses tratamentos, além de melhorarem significativamente a qualidade de vida das pacientes, ao reduzir os sintomas como cólicas menstruais intensas, visam diminuir os focos de tecidos endometriais, principalmente no fundo do útero, onde ocorre a nidação, e nos ovários para garantir a preservação das reservas de oócitos, assim proporcionando melhor prognóstico para a endometriose e aumento das taxas de fertilidade.

REFERÊNCIAS

1 BOŠTJAN PIRŠ; VENGUŠT, E.; EDA BOKAL VRTAČNIK. Characterising umbilical abdominal wall endometriosis as a distinct subgroup of abdominal wall endometriosis – retrospective cohort study. Human fertility, v. 27, n. 1, 6 fev. 2024.

2 GUO, H. et al. Efficacy of Different Progestins in Women With Advanced Endometriosis Undergoing Controlled Ovarian Hyperstimulation for in vitro Fertilization-A Single-Center Non-inferiority Randomized Controlled Trial. *Frontiers in Endocrinology*, v. 11, 20 mar. 2020.

3 LI, J.-Y. et al. Follicular fluid progesterone downregulated HPGD and COX2 in granulosa cells via suppressing NF- κ B in endometriosis. *Biology of reproduction*, v. 108, n. 5, p. 791–801, 31 Jan. 2023.

4 OSMANLIOĞLU, Ş. et al. Presence of Endometrioma Does Not Impair Embryo Quality and Assisted Reproductive Technology (ART) Cycle Outcome in Diminished Ovarian Reserve (DOR) Patients. *Reproductive Sciences*, 27 out. 2022.

5 CHLOÉ MAIGNIEN et al. Oocyte donation outcomes in endometriosis patients with multiple IVF failures. *Reproductive biomedicine online*, v. 47, n. 2, p. 103236–103236, 1 ago. 2023.

6 ANASTASI, E. et al. Efficacy of N-Acetylcysteine on Endometriosis-Related Pain, Size Reduction of Ovarian Endometriomas, and Fertility Outcomes. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 20, n. 6, p. 4686, 1 Jan. 2023.

7 ROCHA-JUNIOR, C. V. et al. Progesterone Receptor B (*PGR-B*) Is Partiall

8 LIANG, B. et al. Efficacy, safety and recurrence of new progestins and selective progesterone receptor modulator for the treatment of endometriosis: a comparison study in mice. *Reproductive Biology and Endocrinology*, v. 16, n. 1, 3 abr. 2018.

9ESMAEILZADEH, S. et al. Stages of endometriosis: Does it affect oocyte quality, embryo development and fertilization rate? *JBRA Assisted Reproduction*, v. 26, n. 4, 2022.

10 SUKHIKH, G. T. et al. Prolonged cyclical and continuous regimens of dydrogesterone are effective for reducing chronic pelvic pain in women with endometriosis: results of the ORCHIDEA study. *Fertility and Sterility*, v. 116, n. 6, p. 1568–1577, 1 dez. 2021.

11 JAMAL, A. et al. The effect of vaginal progesterone on Doppler findings in increased uterine artery resistance. *The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine*, v. 34, n. 16, p. 2630–2633, 30 out. 2019.

y Methylated in Eutopic Endometrium From Infertile Women With Endometriosis. *Reproductive Sciences*, v. 26, n. 12, p. 1568–1574, 19 fev. 2019.

¹ Discente do Curso Superior de medicina do Instituto UniCEUB Campus Asa norte nome: Letícia da Costa Vieira#, Luísa Carvalho de Souza, Marcela Di cardoso, Maria Eduarda Rodrigues Amaral, Nicole da Fonseca Elias; e-mail: leticiavieiradf@gmail.com; nicolefonelias@gmail.com; luisa.csouza@sempreceub.com; mariaeduardaamaral@sempreceub.com; marcela.farinha@sempreceub.com

² Docente do Curso Superior de medicina do Instituto UniCEUB Campus Asa norte. Mestre em xxxxx (PPGMAD/UNIR). nome: João de Sousa Pinheiro Barbosa #; e-mail: joao.barbosa@ceub.edu.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Cigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil